

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ У КРОЛИКОВ ПОРОДЫ «ШИНШИЛЛА»

Мамадалиева Маржона

Уралова Севинч

Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич

Научный руководитель:

Самаркандский государственный медицинский
университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915990>

Цель работы. Изучение выживаемость и прирост веса кроликов породы «Шиншилла» при экспериментальном аллоксановом диабете в условиях лаборатории.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования является отвар из плодов софоры японской (1:10) (ГФ XI РФ), (ОПСЯ). Исследования проводились в «Центральном научно-исследовательском лаборатории» при ГОУ «ТГМУ имени Абуалиибни Сино». Экспериментальный сахарный диабет воспроизводился всем животным, путем однократного подкожного введения 10% раствора аллоксангидрата (производство Словакии Хемопол») в дозе 100 мг/кг массы, заранее голодавшим в течение 16-17 часов. Опыт проведен на 24 кроликов породы «Шиншилла» весом 1600-2000 гр., которые были разделены на 3 серии: 1. Контрольные, получавшие в течение 30 дней внутрижелудочно дистиллированную воду из расчета 5 мл/кг массы; 2. Опытные, которым в течение 30 дней внутрижелудочно вводили ОПСЯ (1:10) 5 мл/кг массы; 3. Сравнительные, получавшие настой сбора «Арфазетин» в дозе 5 мл/кг массы в течение 30 дней;

Результаты исследования. По истечению экспериментального периода, у контрольной серии выживаемость составила 52,2%, когда у опытной серии данный показатель равнялся 71,4%. Процент выживаемости у сравнительной серии составлял 60,1%. Следовательно, ОПСЯ (1:10) защищал животных от гибели. Следующим критерием эффективности ОПСЯ (1:10) считался прирост веса животных. По истечению 30 дней эксперимента, прирост веса у опытной серии составил 5% от исходной величины массы. У животных контрольной серии прирост веса не наблюдался, и масса имела тенденцию к потере на 12%, также у животных сравнительной серии результаты не отличались от контрольных животных.

Выводы. Таким образом, отвар плодов софоры японской (1:10) благодаря наличию биологических активных веществ, таких как флавоноиды, эфирные масла, свободных аминокислот и полисахаридов в

течение всего экспериментального сахарного диабета эффективно защищал кроликов породы «Шиншилла» от гибели.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается По Решению Редакционно-Издательского Совета Государственного Гуманитарно-Технологического Университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский Государственный Медицинский Университет Имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
5. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).
6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., &Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.

